

44. JUPITER KONFERENCIJA
sa međunarodnim učešćem

44th JUPITER CONFERENCE
with foreign participants

ZBORNIK RADOVA **PROCEEDINGS**

UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Beograd, oktobar 2024.

44. JUPITER KONFERENCIJA

ZBORNİK RADOVA PROCEEDINGS

37. simpozijum
**CIM U STRATEGIJI TEHNOLOŠKOG
RAZVOJA INDUSTRIJE PRERADE METALA**

31. simpozijum
CAD/CAM

40. simpozijum
NU – ROBOTI –FTS

46. simpozijum
**UPRAVLJANJE PROIZVODNOM U
INDUSTRIJI PRERADE METALA**

24. simpozijum
MENADŽMENT KVALITETOM

Organizator:

UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

Beograd, oktobar 2024. godine

44. JUPITER KONFERENCIJA

ZBORNİK RADOVA

Organizator i izdavač:

UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

Adresa:

Kraljice Marije 16, 11120 Beograd, Srbija

Tel: 011/3370341, Fax: 011/3370364

El. pošta: jupiter@mas.bg.ac.rs

Za izdavača: Dekan, dr Vladimir Popović, red. prof.

Štampanje odobrila:

Komisija za izdavačku delatnost Mašinskog fakulteta i Dekan Mašinskog fakulteta

Odlukom br. 29/2024 od 24.09.2024.

Tehnički urednici:

Prof. dr Saša Živanović

Doc. dr Miloš Pjević

Doc. dr Dušan Nedeljković

Lazar Matijašević, mast. inž. maš.

Beograd, oktobar 2024.

Tiraž: 100 primeraka

Štampa: **Planeta print**,

11000 Beograd, Igora Vasiljeva 33r, tel.: 011 650 6564

ISBN 978-86-6060-204-8

Vasilić, G.¹⁾, Živanović, S.²⁾, Milutinović, M.¹⁾ Dimić, Z.³⁾

KONCEPT KOMPLEKSNE REDUDANTNE MAŠINE ALATKE NAMENJENE ZA PROCES OBRADJE SEČENJA ŽICOM⁴⁾

Rezime

U okviru rada je prikazan koncept jedne mašine alatke koja predstavlja unapređenje prethodno već izgrađene kompleksne mašine MOMA-W. Predložena mašina, namenjena za proces obrade sečenja žicom, sačinjena je od dva mehanizma sa paralelnom kinematikom. Svaki od mehanizama poseduje po tri stepena slobode, što ukupno čini šest stepeni slobode koje poseduje predložena mašina. Kako je za proces obrade sečenja žicom neophodno da mašina poseduje četiri stepena slobode, kojima se obezbeđuje željena pozicija i orijentacija žice, dodatna dva stepena slobode predloženu mašinu čini redundantnom. Kako bi bilo moguće rešiti kinematičke probleme uvode se dodatni uslovi za rešavanje kinematičkih problema kojima se sam proces obrade poboljšava.

Ključne reči: kompleksna mašina, redundantna mašina, sečenje žicom, paralelni mehanizmi

1. UVOD

Mašine alatke namenjene za sečenje materijala žicom se mogu podeliti u tri kategorije, i to: i) mašine namenjene za sečenje metala WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), ii) mašine namenjene za sečenje tvrdih nemetalnih materijala i, iii) mašine namenjene za sečenje mekih penastih materijala usijanom žicom. Mašine namenjene za sečenje metala su najzastupljenije, a istraživanja su u najvećoj meri usmerena ka inovativnom dizajnu mašina specijalne namene [1] kao i ka optimizaciji režima obrade [2,3]. Za sečenje tvrdih nemetalnih materijala se koristi dijamantska žica [4], a ovaj proces obrade je našao primenu u arhitekturi i građevini. Naučnoistraživački radovi mnogih istraživača, iz finansijskih razloga su usmereni ka razvoju mašina alatki i industrijskih robota namenjenih za proces obrade sečenja mekih penastih materijala usijanom žicom [5,6]. Bez obzira na vrstu materijala za koju su namenjene, istraživači predlažu mašine alatke i industrijske robote zasnovane na serijskim mehanizmima. Mogućnost primene mehanizama sa paralelnom kinematikom za gradnju mašina alatki namenjenih za proces obrade sečenja žicom nije dovoljno istražena uprkos činjenici da mehanizmi sa paralelnom kinematikom poseduju izvesne prednosti u odnosu na serijske mehanizme [7,8].

Značajni rezultati istraživačkog rada, iz oblasti mašina alatki namenjenih za proces obrade sečenja žicom, objavljeni su u naučnom radu [9]. Predložena kompleksna višeosna mašina alatka namenjena za proces obrade sečenja žicom (slika 1), u svojoj strukturi poseduje dva dvoosna rekonfigurabilna mehanizma sa paralelnom kinematikom MOMA [10,11]. Kako je prikazano na slici 1, platforme paralelnih mehanizama su međusobno povezane zategnutom žicom koja ujedno i predstavlja alat kojim se vrši obrada (sečenje materijala). Kretanjima platformi P_1 i P_2 mehanizama RPKM MOMA' i RPKM MOMA'', realizuje se kretanje žice po programiranoj putanji. Kako kompleksni mehanizam poseduje četiri stepena slobode, žica (alat) tokom procesa obrade ima mogućnost translatorskih kretanja u pravcu dve ose kao i mogućnost obrtnih kretanja oko istih osa. Opisan koncept je potvrđen izradom većeg broja delova složenih oblika i različitih veličina [12]. Analizom rada kompleksne višeosne mašine alatke MOMA-W [12], a zatim analizom radnog prostora mašine i kinematike samog procesa obrade i [9,12,13], ustanovljeno je da se prikazan koncept može značajno unaprediti.

¹⁾ dr Goran Vasilić, Akademija strukovnih studija Politehnika, Beograd, (gvasilic@politehnika.edu.rs)

²⁾ prof. dr Saša Živanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, (szivanovic@mas.bg.ac.rs)

³⁾ dr Milan Milutinović, Akademija strukovnih studija Politehnika, Beograd, (mmilutinovic@politehnika.edu.rs)

⁴⁾ dr Zoran Dimić, LOLA Institut, Beograd, (zoran.dimic@li.rs)

U okviru ovog rada saopštavaju se rezultati istraživanja koja su realizovana u okviru projekata koje finansijski podržava Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vlade Republike Srbije po ugovorima: ev. br: 451-03-65/2024-03/200105

Slika 1. Kompleksna višeosna mašina alatka MOMA-W namenjena za proces obrade sečenja žicom (preuzeto i doručeno [9, 12])

U okviru ovoga rada, po uzoru na opisan koncept, predložena je kompleksna mašina alatka koja u svojoj strukturi takođe sadrži dva mehanizma sa paralelnom kinematikom ali, svaki od upotrebljenih mehanizama poseduje po tri stepena slobode. Tako predložena kompleksna mašina, namenjena je za proces obrade sečenja žicom, sačinjena je od dva troosna mehanizma i samim time poseduje ukupno šest stepeni slobode te nosi naziv MOMA-W 6D. Uzimajući u obzir činjenicu da je za proces obrade sečenja žicom potrebno samo četiri stepena slobode, dva stepena slobode predložene mašine su suvišna što mašinu čini redundantnom.

2. OPIS KOMPLEKSNE MAŠE ALATKE MOMA-W 6D

Kao što je poznato, procesom obrade sečenje žicom se izrađuju delovi kojima su bočne (obrađene) stranice upravne na ravan u kojoj se nalazi kontura po kojoj se kreće žica (slika 2a) kao i delovi kod kojih su bočne stranice pod određenim uglom u odnosu na ravni u kojima leže konture po kojima se kreće žica (slika 2b). U prvom slučaju, koordinate dizni X_{D1} i X_{D2} su jednake kao i koordinate dizni Y_{D1} i Y_{D2} . U ovom slučaju, Z_{Di} koordinate dizni nemaju uticaj na kinematiku procesa obrade, a G-kôd programi se veoma lako izrađuju. U drugom slučaju, koordinate dizni X_{D1} i X_{D2} kao i Y_{D1} i Y_{D2} međusobno se razlikuju, a na ovaj način obezbeđuje se željena orijentacija žice tokom procesa obrade. U ovom slučaju koordinate Z_{Di} , osim što utiču na kinematiku procesa obrade [13], utiču i na koordinate X_{Di} i Y_{Di} . Drugačije rečeno, svaka vrednost koordinata Z_{Di} ima odgovarajuće koordinate X_{Di} i Y_{Di} kojima se realizuje programirana pozicija i orijentacija žice tokom procesa obrade.

Slika 2. Proces obrade sečenja žicom: a) sa konstantnom orijentacijom žice; b) sa promenljivom orijentacijom žice

Kompleksna redundantna mašina alatka MOMA-W 6D koja se razmatra u ovom radu, po uzoru na kompleksnu mašinu alatku MOMA-W [9,12], sadži dva troosna mehanizma sa paralelnom kinematikom kako je i prikazano na slici 3. Pogonske ose mehanizama su translatorne, a za početna istraživanja se razmatra slučaj kada su svih šest pogonskih osa (po tri od svakog upotrebljenog mehanizma) međusobno paralelne i vertikalne.

Svaka od pogonskih osa poseduje vođice duž kojih se mogu kretati klizači pogonskih osa. Pozicije klizača na vođicama pogonskih osa predstavljaju unutrašnje koordinate mehanizma i nose oznake p_i ($i=1-6$). Za svaki od klizača sfernim zglobnim vezama, jednim svojim krajem vezane su po dve spojke mehanizma. Svojim drugim krajem, takođe sfernim zglobnim vezama, sve spojke su povezane sa platformom mehanizma. Na platformama mehanizma nalaze se dizne kojima se obezbeđuje precizno vođenje žice. Kretanjima klizača duž vođica pogonskih osa svakog od upotrebljenih meha, omogućeno je kretanje platformi mehanizama u pravcu tri ose što ukupno čini šest kretanja platformi mehanizma kompleksne redundantne mašine MOMA-W 6D.

Slika 3. 3D model redundantne kompleksne mašine alatke MOMA-W 6D

Za razliku od kompleksne mašine alatke MOMA-W sa slike 1, kod koje se vrednosti koordinata Z_{Di} zadaju pozicioniranjem obratke duž ose Z i kod koje je rastojanje između dizni konstantno, kod kompleksne mašine alatke MOMA-W 6D obradak je nepokretn. Dizne koje se nalaze na platformama mehanizma se kretanjem duž ose Z mogu približavati i odaljavati od obratka koji se postavlja na radni sto mašine. Ovakvim pristupom se u značajnoj meri može uticati na kinematiku alata (žice) tokom procesa obrade ali i na druge karakteristike mašine kao što je veličina korisnog radnog prostora uz određene zadate orijentacije žice.

3. REDUDANTNOST KOMPLEKSNE MAŠINE MOMA-W 6D

Proces obrade sečenja žicom se realizuje kretanjem žice po konturama koje leže u ravnima koje su upravne na osu Z koordinatnog sistema obratka $\{W\}$ (Slika 4a). Svaka od kontura se sastoji od niza tačaka, a prema standardu ISO-6983 [14] pozicije tačaka prve konture su definisane koordinatama X i Y . Pozicije tačaka druge konture su definisane koordinatama U i V . Koordinate U i V predstavljaju poziciju tačke druge konture u odnosu odgovarajuće tačke prve konture i to u pravcima osa x i y , respektivno. Tako, prema slici 1a, apsolutne koordinate tačaka $T1$ i $T2$ u koordinatnom sistemu obratka $\{W\}$ prema pripremljenom G-kôd programu imaju sledeće vrednosti $X_{T1}=X$, $Y_{T1}=Y$, $X_{T2}=X_{T1}+U$ i $Y_{T2}=Y_{T1}+V$. Za svaku mašinu namenjenu za proces obrade sečenja žicom, koordinate X , Y , U i V predstavljaju spoljašnje koordinate mašine i one se realizuju dovođenjem dizni koje nose krajeve žice u tačno određenu poziciju. Uzimajući u obzir sliku 3, pozicije dizni koje se nalaze na platformama kompleksnog redundantnog mehanizma MOMA-W 6D ostvaruje se dovođenjem klizača pogonskih osa u tačno određenu poziciju odnosno realizacijom tačno određenih vrednosti unutrašnjih koordinata p_i ($i=1-6$). Vrednosti unutrašnjih koordinata mehanizma p_i ($i=1-6$) određuju se jednačinama koja predstavljaju rešenja inverznog kinematičkog problema (IKP) mehanizma i uz dodatne analize mehanizma biće prezentovana u nekim od narednih publikacija.

Slika 4. Proces obrade sečenja žicom: a) Koordinate koje se prema standardu ISO-6983 koriste za izradu G-kôd programa; b) Višestrukost rešenja

Obzirom da sam mehanizam poseduje šest stepeni slobode što se ogleda u broju unutrašnjih koordinata p_i , a kretanje alata (žice) se zadaje programom koji sadrži četiri koordinate X, Y, U i V , nedvosmisleno se može zaključiti da mehanizam poseduje dva stepena slobode više nego što je potrebno za realizaciju procesa obrade sečenja žicom. Iz ove činjenice proizilazi da za razmatrani mehanizam ne postoje jedinstvena rešenja kinematičkih problema što je i prikazano na slici 4b. Na prikazanom primeru, da bi se ostvarila željena pozicija i orijentacija alata (žice), u nekom trenutku procesa obrade žica mora prolaziti kroz tačke $T3$ i $T4$. Tačke $T3$ i $T4$ u potpunosti određuju pravu na kojoj mora da leži žica, a samim time i dizne kroz koje žica prolazi. Kako je prikazano na slici 4b, postoji beskonačan broj rešenja kojima su određene pozicije dizni i kojima se realizuje željena (programirana) pozicija i orijentacija žice.

4. METODOLOGIJA ZA IZBOR JEDINSTVENIH REŠENJA IKP-a KOMPLEKSNE MAŠINE MOMA-W 6D

Za konfigurisanje upravljanja i za sam rad redundantne kompleksne mašine MOMA-W 6D višestruka rešenja nisu od značaja. Iz tog razloga neophodno je izdvojiti po jedno od mnogih rešenja koja daju tačno određene i jedinstvene pozicije dizne, a sa kojima se ostvaruje programirana pozicija i orijentacija alata (žice). U najjednostavnijem slučaju, kada su dizne mehanizma tokom procesa obrade na konstantnoj udaljenosti od obratka (slika 5), tada se u stvari dizne tokom celog procesa obrade dizne D_1 i D_2 kreću po ravnima određene funkcijama f_1 i f_2 . U slučaju da su ravni određene funkcijama f_1 i f_2 paralelne ravni Oxy , onda je njihov oblik dat jednačinama (1).

Slika 5. Određivanje pozicije dizni kompleksne mašine alatke MOMA-W 6D prema zadatim tačkama kontura i u slučaju kada je zadato njihovo konstantno rastojanje od obratka

$$\begin{aligned} f_1: Z &= Z_{D1} \\ f_2: Z &= Z_{D2} \end{aligned} \quad (1)$$

Tačke T3 i T4 određuju pravu, definisanu funkcijom f_3 , na kojoj je neophodno da leži žica a njen oblik je dat jednačinom (2)

$$f_3: \frac{x - x_3}{x_4 - x_3} = \frac{y - y_3}{y_4 - y_3} = \frac{Z_{Di} - z_3}{z_4 - z_3} \quad (2)$$

Rešavanjem sistema jednačina $f_1 \cap f_3$ i $f_2 \cap f_3$, dobijaju se koordinate dizni X_{D1} , Y_{D1} , X_{D2} i Y_{D2} kojima se obezbeđuje programirana pozicija i orijentacija žice tokom procesa obrade. Definisanjem funkcija f_1 i f_2 , za mehanizam kompleksne mašine MOMA-W 6D uvedena su ograničenja kojima je onemogućeno kretanje platformi mehanizama P₁ i P₂ u pravcu ose Z. Drugačije rečeno, dva stepena slobode su iskorištena za formiranje zadržavajuće veze između dizni D₁ i D₂ i horizontalnih ravni definisanih funkcijama f_1 i f_2 . Na isti način se određuju koordinate dizni ukoliko se zadržavajuće veze definišu nešto složenijim jednačinama kao što je prikazano primerima na slici 6. Koordinate dizni se određuju rešavanjem sistema jednačina od kojih je jedna jednačina prave f_3 određena koordinatama tačaka T3 i T4, a preostale dve jednačine mogu biti jednačine kosih ravni (slika 6a), jednačine sfera (slika 6b), jednačine elipsoida (slika 6c) ili jednačine bilo kog drugog tela poput cilindričnih, konusnih i hiperboličkih površi.

Slika 6. Određivanje pozicije dizni kompleksne mašine alatke MOMA-W 6D ukoliko su zadate jednačine površina po kojima se kreću: a) kose ravni; b) sfere; c) elipsoidi

Opisana metodologija kojom se dobijaju koordinate dizni je međukorak u postprocesorskom računu i predstavlja deo rešenja IKP-a. Dalje, određivanjem vrednosti unutrašnjih koordinata p_i ($i=1-6$) na osnovu poznatih koordinata dizni X_{Di} , Y_{Di} i Z_{Di} ($i=1-2$), rešenja IKP-a se upotpunjuju te se mogu koristiti za dalje analize mehanizma ali i za konfigurisanje upravljanja mašine.

5. ZAKLJUČAK

Kao što je poznato, kinematičke karakteristike paralelnih mehanizama nisu iste u svakom delu radnog prostora što u najvećoj meri zavisi od vrednosti determinante Jakobijan matrice $det(J)$ mehanizma. Prema ranije dobijenim rezultatima autora, za očekivati je da predložena kompleksna mašina MOMA-W 6D poseduje različitu rezoluciju i preciznost u različitim delovima radnog prostora. Opisanim pristupom, tj. uvođenjem zadržavajućih veza u obliku površina po kojima se mogu kretati dizne, utiče se na rad mehanizma tako što se kretanje platformi ograničava na tačno određeni deo zapreminskog radnog prostora. Osim rešavanja kinematičkih problema predložene mašine i neophodne analize radnog prostora, buduća istraživanja će biti usmerena ka određivanju površina koje predstavljaju zadržavajuće kinematičke veze i koje će kretanja platformi mehanizma ograničiti na onaj deo radnog prostora za koji se može reći da je u njemu preciznost značajno bolja u odnosu na mašine iste namene ali drugačije konfiguracije.

6. LITERATURA

- [1] Cheng X., Wang Z.G., Kobayashi S., Nakamoto K., Yamazaki K.: *Tool fabrication system for micro/nano milling function analysis and design of a six-axis wire edm machine*, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.46(1-4), 2010, pp.179–189
[DOI: 10.1007/s00170-009-2094-8](https://doi.org/10.1007/s00170-009-2094-8)
- [2] Yan M.T., Huang C.W., Fang C.C., Chang C.X.: *Development of a prototype Micro-Wire-EDM machine*, Journal of Materials Processing Technology, Vol.149(1-3), 2004, pp. 99–105,
[DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2003.10.057](https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2003.10.057)
- [3] Liao Y.S., Chen S.T., Lin C.S.: *Development of a high precision tabletop versatile CNC wire-edm for making intricate micro parts*, Journal of Micromechanics and Microengineering Vol.15(2), 2005, pp.245–253, [DOI: 10.1088/0960-1317/15/2/001](https://doi.org/10.1088/0960-1317/15/2/001)
- [4] McGee W., Feringa J., Sndergaard A.: *Robotic Fabrication in Architecture, Art, and Design*, Springer, Vienna, 2013. [DOI: 10.1007/978-3-7091-1465-0_5](https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1465-0_5)
- [5] Jovanovic M., Rakovic M., Tepavcevic B., Borovac B., Nikolic M.: *Robotic fabrication of freeform foam structures with quadrilateral and puzzle shaped panels*, Automation in Construction Vol.74, 2017, pp. 28–38, [DOI: 10.1016/j.autcon.2016.11.003](https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.11.003)
- [6] Abeysinghe A., Abeysiriwardena S., Nanayakkarasam R., Wimal Siri W.: *Development of a numerically controlled hot wire foam cutting machine for wing mould construction*, Moratuwa Engineering Research Conference, IEEE, 2016, pp.60–65 [DOI: 10.1109/MERCCon.2016.7480116](https://doi.org/10.1109/MERCCon.2016.7480116)
- [7] Šika Z., Hamrle V., Valášek M., Beneš P.: *Calibrability as additional design criterion of parallel kinematic machines*, Mechanism and Machine Theory, Vol.50, 2012, p.48-63.
[DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2011.12.001](https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2011.12.001)
- [8] Jinson W., Tiemin L., Liping W.: *Dynamic analysis of the 2-DOF planar parallel manipulator of a heavy-duty hybrid machine tool*, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 34, 2007, pp. 413-420. [DOI: 10.1007/s00170-006-0605-4](https://doi.org/10.1007/s00170-006-0605-4)
- [9] Vasilic G., Živanović S.: *Configuring And Analysis Of Complex Multi-Axis Reconfigurable Machine For Wire Cutting Process*, Mechanism and Machine Theory Vol. 149, July 2020, 103833, pp.1-16.
[DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2020.103833](https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2020.103833)
- [10] Vasilic G., Živanović S.: *Modelling And Analysis Of 2-Axis Reconfigurable Parallel Mechanism MOMA With Translatory Actuated Joints*, TECHNICS special edition, Magazine of the Society of Engineers and Technicians of Serbia, Mechanical Engineering, Year 2022, 2016, pp. 59-66, [URL: TECHNICS - special edition](https://www.technics.rs/special-edition)
- [11] Živanović S., Dimić Z., Vasilic G., Kokotović B.: *Konfigurisanje Virtuelne Rekonfigurabilne Dvoosne Mašine Sa Paralelnom Kinematikom Integrisane Sa CNC Sistemom Otvorene Arhitekture Na Bazi EMC2 Softvera*, TEHNIKA: Časopis saveza inženjera i tehničara Srbije, Broj 4/2018, Godina LXXIII 2018, str 519-526, [DOI:10.5937/tehnika1804519Z](https://doi.org/10.5937/tehnika1804519Z)
- [12] Vasilic G.: *Koncepcijsko projektovanje jedne klase kompleksnih mašina alatki*, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet univerziteta u Beogradu, 2023. [URL: NaRDuS](https://nاردو.uz)
- [13] Vasilic G., Živanović S., Milutinović M., Dimić Z.: *Kinematics Of The Wire Cutting Process*, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia, Novi Sad, Serbia, 2023, pp.206-211
- [14] ISO 6983-1:2009. Automation systems and integration - numerical control of machines - program format and definitions of address words. <https://www.iso.org/standard/34608.html> [pristup: septembar 2024]

Vasilic, G., Živanović, S., Milutinović, M., Dimić, Z.

CONCEPT OF A COMPLEX REDUNDANT MACHINE TOOL INTENDED FOR THE WIRE-CUTTING PROCESS

Abstract: This paper presents the machine tool concept, which improves the previously built complex machine MOMA-W. The proposed machine, intended for wire-cutting, consists of two mechanisms with parallel kinematics. Each of the mechanisms has three degrees of freedom, which makes a total of six degrees of freedom possessed by the proposed machine. Since the wire-cutting process requires the machine to have four degrees of freedom, which ensures the desired position and orientation of the wire, the additional two degrees of freedom make the proposed machine redundant. To solve kinematic problems, additional conditions are presented, that in principle improve the machining process.

Key words: Complex machine, Redundant machine, Wire cutting, Parallel mechanisms